

SAYF FARG'ONIY IJODIDA ISTIORA BADIY SAN'ATINING O'RNI

P.Axmadjonov, FarDU o'qituvchisi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada XIII-asning buyuk shoirlaridan biri Sayf Farg'oniy ijodida istiora badiiy san'atining o'rni yoritib berilgan. Shoir o'z she'rlarida istiora badiiy san'atidan boshqa so'z san'atlari qatori mohirona foydalangan.*

Kalit so'z va iboralar. *Sayf Farg'oniy, she'r, ijod, istiora, ochiq istiora, yopiq istiora, shaklan murakkab istioralar.*

So'zlarni majoziy qo'llash usullaridan biri – istiora orqali yangi mazmunlar yaratishdir. “Istiora majozning bir turi bo'lib”, [1, 36] “Madorij-ul-balog'a” kitobida “Маънои луғавии истиора ба орият хостани чизе аст”[2, 12] (Istioraning lug'aviy ma'nosi biror narsani oriyatga olmoqdir) deyiladi. Oriyat so'zining ikki ma'nosi bo'lib, bu joyda uyat, sharm, nang ma'nosida emas, balki “чизеро барои истифода муваққатан аз касе гирифтан”[3, 33] (foydalanish uchun birovdan vaqtinchalik biror narsani olmoq) ma'nosida keladi. Shu ma'noda, istiora terminologik ma'noda shunday so'zki, turli, ammo o'xshash ma'noni ifodalash uchun bir-birining o'rnida ishlatiladi. Boshqa so'z bilan aytganda, istiorada “...ikki hodisaning o'xshashligiga asoslanib, so'z majoziy ma'no kasb etadi. Ya'ni istiora tashbehga juda yaqin, to'g'rirog'i, u yopiq tashbehning keyingi rivojlanishi asosida yuzaga keladi”[4, 83]. Shunga ko'ra Arastu istiorani tashbehning bir turi deb atagan va Ibn Asir shunday degan: “Истиора интиқол додани маъноест аз лафзе ба лафзе дигар ба муносибати мушорикате, ки доранд”[5, 107] (Istiora-bu ma'noni bir lafzdan boshqa lafzga ular ega bo'lgan aloqayu munosabatiga nisbatan ko'chirish).

Sayf Farg'oniy she'rlarida istioraning har ikki turi – ochiq va yopiq tarzda kuzatiladi. Farg'oniy she'rlaridagi ochiq istioralar oy, quyosh, sarv va shunga o'xshash bo'lib, ularning aksariyati takrorlanib turadi va ularda Farg'oniyning tashabbuskorligi unchalik sezilmaydi. Biroq bu o'rinda alohida e'tiborga loyiq jihat, mazkur istioralardan foydalanish usulida Sayf Farg'oniyning o'ziga xos uslubi va shirin so'zlashuvi birinchi o'rinda turadi. Ifoda uslubining ayni o'ziga xosligi shoirning ochiq istioralariga toza rang bag'ishlab, takrorlansada, o'quvchi nazdida yangicha jilva beradi. Jumladan, quyidagi baytda shoir **oy** (моҳ) so'zini istiora sifatida qo'llab, ma'shuqaga murojaat qilgan:

Бар осмони суратат, эй **моҳи** некӯвон,
Истора эмин аст ба рӯз аз зиҳоби хусн. [6, 612]

(**Ma'nosi:** Surating osmoniga ey mahvash, yulduz osudadir husning zihobidan.)

Офтоб (Quyosh) va сарв (sarv) so'zlari istiora sifatida qo'llanilgan baytlarida ham xuddi shunday so'z nafosatini ko'rish mumkin:

Ту зи кори дигарон ҳеч намепардозӣ,
То бигӯям, ки нигоҳе ба мани ғамгин кун!

Ҳама зарроти ҷаҳон аз ту мадад мехоҳанд,

Офтобо, назаре сӯйи мани мискин кун. [6, 619]

(**Ma'nosi:** Sen boshqalarning ishini hech e'tiborga olmayсан, aytayin men g'mginga bir nazar tashla. Jahondagi barcha zarralar sendan madad so'raydilar, ey Quyosh men miskin tomonga bir nazar sol.)

Сарв дарояд ба рақс, наъра занад андалеб,

Ғунча кунад чайб чок, гул бидарад пираҳан. [6, 627]

(**Ma'nosi:** Sarv o'yinga tushsa, faryod urar bulbul, g'uncha jaybin chok qilar, gul libosini yirtadi.)

Sayf Farg'oniy go'zal ma'nolarni va his-tuyg'ularni ifodalashda ham ochiq istioradan o'z o'rnida mohirona foydalangan. Quyidagi misolda dilbarning yuzi gul, pista, bodom va qandga to'la tovoqqa, ya'ni ruxsor o'rniga gul, og'iz o'rniga pista, ko'z o'rniga bodom va lab o'rniga shakar istiora sifatida kelgan:

Дӯш дар маҷлиси мо буд зи рӯйи дилбар

Табақе пур зи гулу пиставу бодому шакар.

Зикри он пиставу бодом мукаррар накунам,

Шакараш қути равон буду гулаш ҳаззи назар. [6, 488]

(**Ma'nosi:** Yaqinda bizning majlisimizda dilbarning yuzidan, bir tabaq to'la gul, pista, bodom va shaker. Lek bu yerda pista va bodom zikrini qilmayman, shakari quti ravon ediyu guli nazarni tig'i.)

Shoir she'rlaridagi istioralarni takroriyliigi va o'ziga xosligiga ko'ra alohida ikki guruhga bo'lish mumkin. Birinchi guruhga takroriyliigi jihatidan seziladigan istioralar kiradi va ehtimol Sayf Farg'oniy ularni o'zidan oldingi shoirlar ijodidan oriyatga olgan bo'lsa kerak. Jumladan, "daraхти ақл" (*aql daraxti*), "g'ushi dil" (*yurakning qulog'i*), "chashmi dil" (*yurakning ko'zi*), "maidoni ushқ" (*ishq maydoni*), "санги маломат" (*malomat toshi*), "камони абрӯ" (*qosh uoyi*), "дасти карам" (*himmat qo'li*), "меваи ushқ" (*ishq mevasi*), "мурғи дил" (*yurak shavqi*), "дарёи ushқ" (*ishq daryosi*) [Сайфи Фарғонӣ. Девон. Бо таҳия ва тадвини Иброҳими Наққош. – Душанбе: "ЭР-граф", 2023. 268, 270, 278, 280, 281, 303, 308, 316, 317, 320] kabi istioralar shu guruhga kiradi, chunki ularning namunalarini boshqa shoirlar she'rlarida ham ko'rish mumkin. Biroq, "meғи бода" (*shamolning ta'siri*), "қисвати раъноӣ" (*zebogii botini*), "дафтари доноӣ" (*donolik daftari*), "дили ғунча" (*dili purumed*),

“хаданги мужа” (*nazarning tig‘i*), “хору меҳр” (*mehr tikani*), “қавси абрӯ” (*qosh qavsi*) [Сайфи Фарғонӣ. Девон. Бо таҳия ва тадвини Иброҳими Наққош. – Душанбе: “ЭР-граф”, 2023. 269, 288, 289, 295, 307, 313, 321] kabi istioralarda shoir ijodidagi o‘ziga xos yangilik seziladi. Chunki ularning aksariyati shoir izlanishlari mahsuli bo‘lib, uning yorqin adabiy faoliyatidan dalolat beradi.

Sayf Farg‘oniy yangidan yangi istioralardan foydalanib, juda qiziqarli mazmun va go‘zal she‘riy tasvirlar yaratadi. Xususan, quyidagi baytda “*оби адл*”, “*дасти эҳсон*”, “*чирки зулм*”, “*собуни адл*” so‘zlarining majoziy ifodasi uning mazmuniga go‘zal tasviriy jihat baxsh etadi. Shoir aytadiki, bu zamonlar zulmining kirlarini yer yuzidan adolat sovunining suvi va ehson qo‘li yuvadi:

Оби адлу дасти эҳсон шӯяд аз рӯйи замин

Чирки зулми ин авононро ба як собуни адл. [6, 169]

(**Ma‘nosi:** Obi adlu dasti ehson yuvar yer yuzidan, bu zamonlar chirki zulmini bir sobuni adl bilan.)

Sayf Farg‘oniy she‘rlarida shaklan murakkab istioralar ham salmoqli o‘rin tutadi. Bu turdagi istiora miqdor jihatidan oddiy ikki so‘zli istiora turiga nisbatan kamroq holatda bo‘lsada, Farg‘oniy she‘rlari matnida murakkab istioralarning mazmun yaratish va yangi shoirona ma‘nolar topishdagi o‘rni katta ahamiyatga ega. Murakkab istioralar qatorida uch qismdan iborat bo‘lib, qo‘shimcha aloqa va bog‘lanish orqali shakllangan “*бозори кори ишқ*”, “*доруи бемори ишқ*”, “*майли булбули бисёрғӯ*”, “*бӯйи шароби ишқ*”, “*чанги гурғи нафс*”, “*ғазалхони ишқи ёр*”, “*дару боғи вафо*” [Сайфи Фарғонӣ. Девон. Бо таҳия ва тадвини Иброҳими Наққош. – Душанбе: “ЭР-граф”, 2023. 316, 342, 455, 455, 486, 487, 125] istioralarini ko‘rish mumkin. Murakkab istioralar orqali ham shoirning fikrlari rang-baranglashib, kuchli tasviriy jihat kasb etadi. Quyidagi baytdagi “*дару боғи вафо*” istiorasi xuddi shu holatni ko‘rsatadi:

Меваи васл хуҳӣ аз сари шохи карамаш,

Бар **дару боғи вафо** бех фурӯ бар чу шаҷар. [6, 125]

(**Ma‘nosi:** Parvardigorning karamidan vasl mevasini istasang, shajar (daraxt) kabi vafo bog‘i eshigida ildiz ot.)

Istiora san‘atiga alohida e‘tibor qaratilishi, majoz orqali mazmunni yetkazilishi va ularni yaratishning o‘ziga xos usullari Sayf Farg‘oniy she‘rlaridagi tasviriy jihatning muhim xususiyatlaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Р.Ҳодизода, М. Шукуров, Т. Абдуҷабборов. Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносӣ. – Душанбе: Ирфон, 1966.

2. Ризоқулихон Ҳидоят. Мадориҷ-ул-балоға (дар илми бадеъ) / Ризоқулихони Ҳидоят. – Шероз: Матбааи Муҳаммадӣ. – 1331 ҳ.
3. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз 2 ҷилд. Ҷилди 2. – Душанбе: “Пажӯҳишгоҳи забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ”, 2008.
4. М.Занд. Шестъ веков славы / М. Занд. – М.: Наука, 1964.
5. Муҳаммадризо Шафеии Кадканӣ. Сувари хаёл дар шеъри форсӣ. Таҳқиқи интиқодӣ дар татавбури вожаҳои шеъри порсӣ ва сайри назарияи балоғат дар ислом ва Эрон. – Теҳрон: “Огоҳ”, 1366.
6. Сайфи Фарғонӣ. Девон. Бо таҳия ва тадвини Иброҳими Наққош. – Душанбе: “ЭР-граф”, 2023.
7. Axmadjonov Parvizjon Maxamadzoda. (2024). MYSTICISM IN THE CREATIONS OF SAIF FARGHANI. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 11(01). Retrieved from <http://www.ijmrd.in/index.php/imjrd/article/view/839>
8. Mahamadzoda, A. P. (2022, December). SAIF FARGHANI UND DIE SITUATION SEINES LEBENS. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 1, No. 9, pp. 33-35).
9. Maxamadzoda, A. P. (2022). Life and Works of Saifiddin Muhammad Fargani. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(11), 127-132.
10. Axmadjonov, P. M. (2021). Sadriddin Ayni" Sample of Tajik literature" and some issues of zullisonayn in it. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 12(104), 406.
11. Mahamadzoda, A. P. (2021, April). Important features of fazli namangani tazkirasi and the issue of zullisanain. In *Archive of Conferences* (Vol. 23, No. 1, pp. 5-7).
12. Джамолов, Ж. (2023). МАСОИЛИ РУШДИ ЗАБОНҲО АЗ НАЗАРИ ПРЕЗИДЕНТИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН. *Farg'ona davlat universiteti*, (1), 100-100.
13. Xisenovich, J. J. (2023). THE LAW OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN “ON THE STATE LANGUAGE”. *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 3(26), 91-96.
14. Maxamadzoda, A. P. (2024). MYSTICISM IN THE CREATIONS OF SAIF FARGHANI. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 11(01).

